

ORFOQRAFİK SƏHVLƏR ÜZƏRİNDƏ İŞİN TƏŞKİLİ

AYTAC ABUŞOVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının
Magistranı

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ

АЙТАДЖ АБУШОВА

Азербайджанский государственный педагогический университет,
магистрант кафедры «Азербайджанский язык и технология его преподавания»

***Аннотация.** В статье рассматривается организация работы над орфографическими ошибками, допускаемыми учащимися в процессе письма. Отмечается, что эта работа является важным этапом формирования навыков и умений письма, и эта работа должна проводиться учителем систематически и регулярно.*

В статье рассматриваются причины, по которым дети допускают орфографические ошибки. Обосновываются идеи и показывается, что появление орфографических ошибок в письменной речи учащихся является закономерным явлением процесса обучения. Эти ошибки возникают по различным объективным и субъективным причинам. К объективным причинам относятся: незнание учащимися правил орфографии при письме; работа учащихся с лексикой, которую они используют преимущественно в устной речи; психофизическое утомление детей к концу письменной работы; специально отмечается и подробно объясняется сложность применения правил орфографии в некоторых орфографиях.

Поскольку орфография связана со всеми разделами языка, для детей большое значение имеет понимание семантики, структурно-семантической близости слов, поскольку формирование орфографических навыков требует правильного использования большого количества слов.

В статье также освещаются такие вопросы, как организация профилактики орфографических ошибок в письменной речи учащихся, фиксация орфографических ошибок учителем в письменной речи, подготовка учителя к работе над ошибками, подготовка к организации работы над ошибками, допускаемыми в орфографических тестах, сочинениях и письменных работах, организация работы над орфографическими ошибками в учебных заданиях, а также комментируются соответствующие идеи.

***Ключевые слова:** правила орфографии, учебные задания, работа над ошибками, орфография*

Yazı prosesində şagirdlərin yol verdikləri orfoqrafik səhvlər üzərində işləmək onların orfoqrafiya vərdişlərinin formalaşmasında mühüm mərhələdir. Bu iş müəyyən bir sistemlə müəllim tərəfindən mütəmadi olaraq həyata keçirilməlidir.

Uşaqların orfoqrafik səhvlərə yol verməsinin səbəbləri nədir? Şagirdlərin yazılı nitqində orfoqrafik səhvlərin yaranması təlim prosesinin təbii hadisəsidir, obyektiv və subyektiv səbəblərdən yaranır. Obyektiv səbəblər kimi yazı işi zamanı şagirdin orfoqrafiya qaydalarını bilməməsi; şagirdlərin əsasən şifahi nitqdə istifadə etdikləri lüğətlə işləməsi; yazılı işin sonunda uşaqların psixofiziki yorğunluğu; müəyyən orfoqrafiyaya malik sözlərdə orfoqrafiya qaydalarının tətbiqində çətinliyin olmasını qeyd etmək olar. Şagirdlərə tanış olmayan orfoqrafiya normaları yazılı işə qədər öyrənilməmiş və məktəbdə öyrənilməyən növlərə bölünür. Yazılı iş zamanı öyrənilməmiş standartlar ya müəyyən bir sinfin təlim nəticələrinə (məsələn, V sinifdə isim bəhsi öyrənilərkən uşaqların orfoqrafiya ilə bağlı buraxdıqları səhvlər yalnız sifət və feillə ilə əlaqədar olaraq öyrəniləcək sonrakı siniflərin təlim nəticələrinə daxil edilir.

Məktəbdə öyrənilməmiş orfoqrafiya qaydaları ilə bağlı səhvlər istənilən sinifdə, o cümlədən X-XI siniflərdə də yarana bilər. Bu faktdan aşağıdakı metodoloji qaydalar irəli gəlir: yazı işindən əvvəl mümkün olan orfoqrafiya qaydalarının tətbiqində çətinliklərin qarşısını almaq, orfoqrafik savadlığı qiymətləndirərkən onları səhvlər sırasına daxil etməmək lazımdır.

Orfoqrafiya dilin bütün bölmələri (o cümlədən lüğət) ilə əlaqəli olduğundan, uşaqların sözlərin semantikasını, struktur və semantik yaxınlığını başa düşməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki orfoqrafiya bacarıqlarının formalaşması çox sayda sözlərin işlədilməsini tələb edir. Lakin bu şərt kifayət qədər həyata keçirilmir, çünki orfoqrafiyanın öyrənilməsi VII sinifdə başa çatır və yeni lüğətin əsas axını sonrakı təhsil illərində uşaqların üzərinə düşür. Bu faktdan aşağıdakı metodik qaydalar irəli gəlir: V-VII siniflərdə orfoqrafiyanın öyrənilməsi prosesində leksikona mümkün qədər çox yeni sözlər daxil edilməli, VIII-IX siniflərdə isə sintaksis və durğu işarələri getdikcə daha çox yeni leksikadan istifadə edilərək öyrənilməlidir.

Xüsusi müşahidələrdən göründüyü kimi, orfoqrafik səhvlər ən çox yazılı işin sonunda ortaya çıxır. Bu faktı nəzərə alaraq, işi bitirməzdən əvvəl qısa bir fasilə vermək lazımdır. Bu şagirdlərdə psixofiziki yorğunluğu aradan qaldırmağa xidmət edir. Metodoloji qaydaya əsasən orfoqrafiya qaydalarının tətbiqi çətin olan sözlərə diqqət yetirməlidir. Onun sistemli şəkildə həyata keçirilməsi şagirdlərdə orfoqrafik səhvlərin yaranmasının qarşısını almaqda mühüm rol oynayır.

Şagirdlərin yazı işlərində orfoqrafik səhvlərin qarşısının alınması necə həyata keçirilə bilər? Orfoqrafiyanın tədrisi metodologiyasında səhvlərin qarşısının alınmasının mahiyyəti ilə bağlı iki yanaşma var: orfoqrafiya üzrə bütün iş sistemi onların baş verməsinin qarşısını alır (Y. Kərimov, H. Balıyev) və ayrı-ayrı sözlərdə müəyyən yazılı tapşırıqları yerinə yetirməzdən əvvəl səhvlərin birbaşa qarşısının alınması (A. Rəhimov, V. Qurbanov).

Orfoqrafiya səhvlərinin qarşısının alınması üzrə xüsusi işin iki forması var: müəllimin təşkil etdiyi lüğət və orfoqrafiya işlərinin yerinə yetirilməsi, şagirdlərin özünə nəzarəti.

Şagirdlərin özünə nəzarəti. Özünə nəzarət, mümkün səhvləri tapmaq və onları düzəltmək üçün şagirdin öz yazdığına yenidən oxunmasıdır. Məktəblilərdə özünə nəzarət aşağıdakı üsullardan istifadə etməklə inkişaf etdirilir: hecaların yazılış tələffüzü; yazılanların çap mətni ilə sözbəsöz müqayisəsi; orfoqrafiya lüğətinin köməyi ilə yazılanların yoxlanılması; sözün vurğulanan hissələrində orfoqramı tapmaq üçün sözün morfemik bölünməsi.

Hecanın orfoqrafik tələffüzü, eyni zamanda yazılanların vizual qavranılması ilə müşayiət olunur, sözlərin fonemik tərkibini pozan hərf və orfoqrafik səhvləri tapmağa imkan verir. Həm köçürərkən, həm də diktə yazarkən istifadə olunur. O, həmçinin esse və kompozisiyaları yoxlayarkən faydalıdır. Şagirdlərin yazılanları yoxlayarkən hecaların yazılış tələffüzündən daim istifadə etmələrini təmin etmək lazımdır.

Hecanın orfoqrafik tələffüzü, eyni zamanda yazılanların vizual qavranılması ilə müşayiət olunur, sözlərin fonemik tərkibini pozan yazı həm də orfoqrafik səhvləri tapmağa imkan verir. Bundan həm üzündən köçürmə zamanı, həm də imla yazarkən istifadə olunur. Bu metod ifadə və inşa yazılarını yoxlayarkən də faydalıdır. Şagirdlər yazılanlarını yazılarını yoxlayarkən daim hecaların yazılış tələffüzündən istifadə etmələrini təmin etmək lazımdır. Üzündən köçürmə zamanı yazılanların çap mətni ilə sözbəsöz müqayisəsi tətbiq edilir. Bu özünü idarə etmə texnikasından istifadə edərək, şagird çap olunmuş mətndən əlyazmaya və ya əlyazmadan çap formasına keçə bilərlər.

Yazılı mətni orfoqrafiya lüğətinin köməyi ilə yoxlamaq faydalıdır. Bu zaman əvvəlcədən şagirdlərə məlumat verilməlidir ki, orfoqrafiya lüğətində söz sonluğu haqqında məlumat yoxdur. O, sözlərin digər hissələrindəki hərflərin, eləcə də hərfsiz yazıların orfoqrafiya standartlarını təmin edir. Şagirdin əlyazma mətninin bütün sözlərini orfoqrafiya lüğətinin köməyi ilə yoxlaması qeyri-mümkündür, ona görə də şagirdlərə ya qaydalarla yoxlanıla bilməyən, ya da yoxlaması çətin olan bəzi orfoqrafiya qaydaları haqqında məlumat vermək lazımdır.

Şagird özünə nəzarət üsulu kimi sözün morfemə bölünməsi, sözün vurğulanan hissələrində hərflərin yazılışının düzgünlüyünə şübhə etdiyi istənilən halda faydalıdır. Sadalananlar özünü idarə etmə üsulları ilə tanışlıq zamanı tədricən baş verir.

Orfoqrafiya səhvlərinin qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir? Orfoqrafik səhvlərin qarşısını almaq üçün bir sıra xüsusi işlər görülməlidir. Bu iş həm təlim tapşırıqlarını, həm də testləri yerinə yetirməzdən əvvəl müəllim tərəfindən təşkil edilir. Hər iki halda müxtəlif növ lüğət və orfoqrafiya üzrə işlər aparılır. Orfoqrafiya səhvlərinin qarşısını almaq üçün tapşırıq kimi görmə və xəbərdarlıq imlalarından, orfoqrafiya lüğətindən istifadə kimi işdən istifadə olunur. Qeyd edək ki, xəbərdarlıqlı imlada şagirdlərin səhv edə biləcəkləri güman edilən orfoqramlar haqqında imla yazdırılmazdan əvvəl verilir. Xəbərdarlıqda məqsəd şagirdlərin çətin orfoqramları yazdıqda yol verə biləcəkləri səhvləri aradan qaldırmaqdır.

➤ Görmə imlaların şagirdlərin orfoqrafik savadlılığını təmin etmək üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. Görmə imlada orfoqramların izahı yazı taxtasında yazılmış cümlələr və ya mətn üzərində aparılır. İzahatdan sonra mətnin üstü örtülür, müəllim diktə edərək imlanı yazdırır. Sonda yazı taxtasında yazılmış cümlələr və ya mətnin üstü açılır, şagirdlər öz yazdıqlarını yoxlayırlar. Orfoqramların öyrənilməsində həm xəbərdarlıqdan, həm də birbaşa həmin orfoqramların yazılışının təqdim edilməsindən istifadə olunur.

➤ Mətnin yazı taxtasında yazılması və şagirdlərin ona istinad etməsi görmə imlanı üzündən köçürmə yazılara yaxınlaşdırır, lakin bu imla növündə çətin orfoqramların yazılış qaydası izah olunur və ya necə yazılmalı olduğu göstərilir. Görmə imlalardan əsasən ibtidai siniflərdə siniflərdə istifadə edilir.

Səhvlərinin qarşısının alınması işində zəif siniflərdə xüsusilə təsirli olan tapşırıqların təkrar-təkrar yerinə yetirilməsi mühüm rol oynayır. Orfoqrafiya təlimi metodologiyasında belə tapşırıqlardan istifadənin iki forması var: yeni məqsədlər üçün təkrar tam istifadə və əvvəllər tamamlanmış tapşırıqların lüğəti əsasında lüğət və orfoqrafiya işi. Əvvəllər tamamlanmış tapşırıqlar üzərində təkrar iş 3-4 dərsdən sonra, sözləri düzgün yazmaq bacarığı azalmağa başlayanda və buna görə də gücləndirməyə ehtiyac duyduqda təklif olunur. Təkrar icra üçün sistemləşdirmə elementlərini və müxtəlif orfoqrafiya qaydalarını ehtiva edən tapşırıqlardan istifadə etmək məsləhətdir. Tapşırıqların təkrar icrasından əvvəl uşaqların buraxdığı səhvlər üzərində lüğət və orfoqrafiya üzrə işlər aparıla bilər.

Şagirdlərin yazı işlərində orfoqrafik səhvlərin müəllim tərəfindən qeydə alınması. Orfoqrafiya təlimi metodologiyasında şagirdlərin yazı işlərindəki orfoqrafik səhvləri qeyd etməyin bir neçə yolu var:

- 1) səhv bir sətirlə vurğulanır, üstündən xətt çəkilir və düzəldilir;
- 2) səhvin altından və ya üstündən xətt çəkilir, lakin düzəldilmir;
- 3) sözün səhv olan hissəsi göstərilir, məsələn: *həyacan*; *salnamə*; *pillakan*
- 4) xətanı ehtiva edən bütün sözün altı çizilir, məsələn, *kasmanavt*, *qəhraman*, *prblem*, *avtamat*, *xəşbaxt*
- 5) heç bir alt xətt çəkilmir, orfoqrafik səhvin şərti əlaməti | kənarlara yerləşdirilir.

Əvvəlki hallarda orfoqrafik səhvin əlaməti | haşiyələrdə də yerləşdirilir. Orfoqrafiya səhvlərinin qeydə alınması metodu işin məqsədindən (təlim və yoxlama) asılı olaraq müəllim tərəfindən seçilir. Testləri, eləcə də ifadə və inşaları yoxlayarkən ilk iki üsuldən istifadə olunur. Təlim məşqlərini yerinə yetirərkən, səhvləri qeyd etmək üçün yuxarıda göstərilən bütün üsullardan istifadə olunur. Onların tətbiqi ardıcılığı uşaqlara səhvləri tapmaq və düzəltmək bacarığını öyrətmək məqsədləri ilə müəyyən edilir. Birinci üsul səhvləri necə qeyd etməyi, üstündən xətt çəkməyi və düzəltməyi göstərir; növbəti üsul səhvləri necə düzəltməyi öyrədir; üçüncü üsul - müəyyən bir morfemdəki səhvləri necə tapmaq və düzəltmək; dördüncü isə bir sözdə səhvləri necə tapmağı öyrədir, beşinci - bir sətirdəki bir sıra sözlərdə səhvləri necə tapmağı öyrədir.

Bütün şagirdlər sadalanan bacarıqları eyni vaxtda mənimsəməirlər, buna görə də eyni işdə müəllim səhvləri qeyd etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilər. Eyni zamanda tədris ili ərzində bütün uşaqları qeyd olunan üsullarından keçirməsi məqsədəuyğundur.

Şagirdlərin yazı işindən orfoqrafik səhvləri olan sözlərin uçotu. Səhvlər üzərində iş orfoqrafiyası şagirdlər tərəfindən mənimsənilməmiş orfoqrafiyanın seçilməsi şərtlərinin möhkəmləndirilməsi, səhvlərə yol verilmiş sözlərin orfoqrafiyasının mənimsənilməsi əsasında

aparılır. Birinci istiqamətdə işləmək üçün məktəblilər tərəfindən mənimsənilməmiş orfoqrafiya qaydalarını bilmək, ikincidə - onları çətinləşdirən sözlərin siyahıları tərtib olunmalıdır. Ayrı-ayrı sözlərdə səhvlər üzərində işləmək müəllimdən onları nəzərə almağı tələb edir. Orfoqrafiyanın tədrisi metodikasında onların qeydinə iki yanaşma var: müəllim xüsusi dəftərdə sinif miqyasında fərdi səhvləri nəzərə alır; müəllim ümumi sinif səhvlərini, şagirdlərin özləri isə fərdi səhvləri nəzərə alır. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, ikinci yanaşma daha səmərəli olmaqla yüksək nəticələr verir.

Müəllim şagirdlərin ümumi çətinliklərini nəzərə alır. Onun forması və həcmi şagirdlərin yerinə yetirdiyi yazılı işin növlərindən asılıdır. Müəllimin işlədiyi bütün siniflərdə şagirdlərin səhv etdiyi sözlərin siyahılarının daxil edildiyi xüsusi dəftərinin olması məsləhət görülür.

1 və 2 nömrəli dəftərlərdə tamamlanmış tədris tapşırıqlarından səhv yazılmış sözləri qeyd etmək üçün qeydlər kitabında ayrıca vərəqlər ayrılır, yuxarıda tarix, dərsin mövzusu və iş növü yazılır. Qeydiyyatın aparılması texnikası belədir: zəif şagirdin müəllim tərəfindən yoxlanılmış dəftəri götürülür, səhv sözlər sütuna yazılır; növbəti işi yoxladıqdan sonra müəllim, birincisi, lazım gələrsə, sözləri səhvlərlə tamamlayır, ikincisi, bu xəyata yol verən şagirdlərin sayını hansısa işarə ilə (məsələn, |) qeyd edir. Səhifənin sonunda çox sayda səhvə yol verən şagirdlərin ad və soyadlarını yazmaq məsləhətdir. Belə təhlil nəticəsində müəllim şagirdlərin mövcud orfoqrafiya çətinlikləri haqqında aydın təsəvvür əldə edir: hər bir səhvin tezliyini göstərən lüğət siyahısı alınır. Bu iş növlərinin ümumi xarakterinə görə imla, ifadə və inşalarda uşaqların buraxdıqları səhvlərin uçotu fərqli şəkildə təşkil edilir. Bu, eyni vaxtda qruplaşdırma tapırmağı da ələb edir. Onun ən sadə forması orfoqramın növü və sözdəki yeri ola bilər. Səhv olan sözləri qeyd etmək üçün iki səhifə tələb olunur. Yuxarıda işin aparıldığı tarix, növü və adı yazılır. Məsələn: V sinifdə hər iki səhifə beş sütuna bölünür.

VI sinifdə və daha sonra dəftərə daha bir neçə sütun əlavə olunur: şəkilçilərin yazılışında səhvlər, tirelərdən istifadədə səhvlər; birləşmiş və ayrı-ayrı yazılarda yox verilmiş səhvlər.

Zəif şagirdin yoxlanılan yazı işindən səhv olan sözləri seçib qeyd dəftərinin sütunlarını doldurmaq məsləhətdir. Qalan dəftərləri yoxlayarkən müəllim söz ehtiyatı əlavə edir, həmçinin şagirdlərin sözlərdə buraxdığı səhvlərin sayını göstərir. Doldurulmuş qeyd vərəqi hazırda yoxlanılan orfoqrafiya qaydalarının mənimsənilmə səviyyəsi haqqında aydın təsəvvür yaradır. Şagirdlərin orfoqrafiya savadı haqqında məlumatın dolğunluğu üçün uçot vərəqəsində müxtəlif qiymətlərin, bir, iki və s. səhv sözlərin sayının qeyd edilməsi faydalıdır.

Şagirdlərin orfoqrafik səhvlərə yol verdiyi sözlərin uçotu. Belə sözlərin uçotu fərddir. Müəllimin yoxladığı işi qəbul edərək hər bir şagird sözləri düzəldilmiş formada ya 1 və ya 2 nömrəli dəftərlərə, ya da “Mənim səhvlərim” adlı xüsusi dəftərə yazır. 1-ci və 2-ci dəftərlərdə qeyd olunmalı olan sözləri kənarlarda sütuna yazmaq, onları çərçivəyə daxil etmək məqsədəuyğundur ki, lüğət siyahısı nəzərə çarpsın: çünki şagirdlər buna gələcəkdə təkrar müraciət edə bilərlər.

Yoxlama imlalarında, ifadə və inşalarda səhv yazılmış sözlər də 1 və 2 sayılı dəftərlərdə sütun şəklində yazılır. Onlar da hər hansı bir şəkildə düzbucaqlıya daxil edilməklə orfoqrafik səhvlərin sözlərin hansı hissəsində olduğu vurğulanmalıdır. Əgər şagirdlərin “Mənim səhvlərim” başlıqlı dəftəri varsa, onda düzəliş edilmiş sözlər orada yazılır.

Müəllimin səhvlər üzərində işə hazırlaşması. Müəllimin orfoqrafiya səhvləri üzərində işləməyə hazırlaşması bir sıra elementlərdən ibarətdir: dəftərlərin yoxlanılması, orfoqrafiya səhvləri qeydlərinin tərtib edilməsi, səhvlər üzərində işin (və ya onun ayrıca hissəsində) nəzərdə tutulduğu dərslərinin tərtib edilməsi.

Hazırlığın ilk iki elementinin məzmunu yuxarıda təsvir edilmişdir. Səhvlər üzərində işləmək üçün dərslərin (və ya onun bir hissəsinin) necə tərtib edilməsi üzərində qısaca dayanmaq.

Təlim tapşırıqlarında orfoqrafik səhvlər üzərində şagirdin dəftəri nə qədər yoxlanılırsa o qədər həyata keçirilir. (Bax: “Şagird dəftərlərinin yoxlanılması normaları”). Dərslərdə müəllimin gündəlik fəaliyyətinə səhvlər üzərində işləmək elementi daxil edilir.

Növbəti mövzu üzrə dərslərin icmalına aşağıdakı material daxildir:

1) görülmüş işin ümumi qiymətləndirilməsi (bu barədə dəftərlər paylanmazdan əvvəl məlumat verilir); 2) ən çox yayılmış 2-3 səhvin siyahısı; 3) şagirdlər üçün ən çox çətinlik yaradan 5-7 sözdən

ibarət lüğət və orfoqrafik xəbərdarlıq imlasının mətni; 4) ən çox səhv olan sözlərlə müxtəlif növ tapşırıqlar; 5) fərdi uçot vərəqindən sözlərin yazılışını öyrənmək tapşırığı. Beləliklə, bütün dərs boyu orfoqrafiya baxımından çətin sözlər üzərində iş təmin edilir.

Yoxlama imlalarında səhvlər üzərində işə hazırlıq. Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin buraxdıqları bütün növ səhvlər üzərində işləmək mümkün deyil. Ümumi sinif səhvlərinin qeyd vərəqini təhlil edərkən, xüsusi dərstdə işlənilməsi nəzərdə tutulan bəzi orfoqramları seçmək məsləhətdir. Bunlar ən çox 5-6 orfoqram ola bilər. Onların arasında aşağıdakılar olmalıdır: a) öyrənilən qrammatik mövzu ilə bağlı yoxlanılan orfoqram; b) əvvəllər digər qrammatik mövzularda işlənmiş çətin orfoqramlar.

Dərs planında aşağıdakı struktur elementlər zəruridir: yoxlama imlanın nəticələrinin ümumi qiymətləndirilməsi; şagirdlər tərəfindən səhvlərin düzəldilməsi və səhv yazılmış sözlərin uçotu; seçilmiş orfoqramların hər biri üzərində işləmək; dərstdə işlənmiş sözlərin diktəsi; dərsə yekun vurmaq və ev tapşırığı vermək.

Ümumi qiymətləndirməyə aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: şagirdlərin orfoqrafiyanın mənimsənilməsində irəliləyişi; şagirdlər üçün ən çox çətinlik yaradan orfoqrafiya qaydalarının siyahısı; görülən işlərin kəmiyyət göstəriciləri. Sinifdəki vəziyyəti nəzərə alaraq müəllim digər məlumatları da əlavə edə bilər. Səhvləri düzəldərkən zəif şagirdlərə fərdi kömək göstərmək lazımdır, ona görə də dərs icmalında belə şagirdlərin adları qeyd edilməlidir.

Seçilmiş orfoqramların hər biri üzərində işləmək üçün aşağıdakı iş növləri təmin edilməlidir: izah edilən orfoqramın adını yazmaq; testdən götürülmüş bu orfoqram ilə sözlərin seçilməsi şərtlərinin izahı ilə diktəsi; müəllimin mülahizəsinə uyğun olaraq digər tapşırıqlar (qohum sözlərin seçilməsi, ifadələr və ya cümlələr tərtib etmək, sözün müxtəlif formalarını yaratmaq, o cümlədən dərslikdən iş, iş vərəqləri ilə işləmək və s.).

İnşa və ifadə yazılarda yol verilən səhvlər üzərində işlərə hazırlıq. İnşa və ifadələrdə yol verilmiş səhvlər üzərində işləmək dərsi nitq və məzmun çatışmazlıqlarının düzəldilməsinə həsr edilir. Orfoqrafiya səhvləri üzərində iş növbəti qrammatika və orfoqrafiya dərslərinə keçirilir. Xüsusi dərsə yalnız məzmun və dil tərtibatındakı səhvlər üzərində iş daxildir. Bu şəraitdə orfoqrafik səhvlər üzərində iş müəllim və şagirdlərin aşağıdakı hərəkətlərindən ibarətdir: müəllim şagirdlərin orfoqrafiya savadı haqqında ümumi məlumat verir; şagirdlər öz səhvlərini düzəldir və düzəldilmiş formada 1 və ya 2 nömrəli iş dəftərlərinə yazır (yaxşı olar ki, sütunda) və çərçivəyə əlavə edirlər, səhvlərin yerində yazılanların altından xətt çəkir və onların yerləşdiyi morfemləri göstərirlər.

Ümumi sinif səhvlərinin qeyd vərəqini təhlil edərək, müəllim onların arasından ən çox rast gəlinənləri seçir. Seçilmiş orfoqrafik səhv növlərinin hər biri üçün aşağıdakı material növbəti dərsin icmalına daxil edilir:

- müvafiq orfoqrafiya xətası olan bütün sözlərin siyahısı;
- çətinliklərinə görə qruplara bölünməsi;
- bu qrupların öyrənilən mövzu üzrə seçilmiş tapşırıqlar sisteminə daxil edilməsi (söz formalarının formalaşdırılması, ifadə və cümlələrin tərtib edilməsi və s.);
- dərsin sonunda bu sözlərin lüğət diktəsi.

Beləliklə, ifadə və inşalarda yol verilən orfoqrafik səhvlər üzərində iş bir neçə dərs davam edir ki, bu da uşaqların çətin sözlərin orfoqrafiyasını kifayət qədər yaxşı mənimsəməsinə təmin edir.

Sinifdə orfoqrafik səhvlər üzərində aparılan işlər. Səhvlər üzərində işləmək, onları izah etmək, onları aradan qaldırmaq və sözlərin düzgün yazılışını gücləndirməkdən ibarətdir. İş növlərindən asılı olaraq, səhvlərin düzəldilməsinin təşkili və orfoqrafiya normasının gücləndirilməsi üçün üç üsul var.

Təlim tapşırıqlarında orfoqrafik səhvlər üzərində işin təşkili. Səhvlərlə bağlı bu növ iş dəftərlərin hər yoxlanılmasından sonra yeni mövzunun öyrənilməsi ilə eyni vaxtda aparılır. Dərsin əvvəlində müstəqil məşqin yerinə yetirilməsinin nəticələri bildirilir. Şagirdlər işlərini belə adlandırırırlar: Səhvlər üzərində iş.

Sonra səhvlər düzəldilir, düzəldilmiş formada olan sözlər dəftərin kənarlarında sütuna yazılır; daxil edilmiş orfoqramların altından xətt çəkilir və yazılan sözlər çərçivəyə daxil edilir. Sonra şagirdlər bu sözləri bir daha sətirdə yazır və səhvlərin yerinə daxil edilmiş orfoqramların seçilməsi

şərtlərini göstərirlər. Yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi prosesində müxtəlif növ tədris işlərində səhv yazdıqları sözlərdən istifadə olunur.

Yoxlama imlalarında orfoqrafik səhvlər üzərində işin təşkili. Bu iş mövzunun elan edilməsi və qeyd edilməsi ilə başlayan xüsusi dərstdə aparılır. Müəllim yoxlama imlanın nəticələrini bildirərək qeyd dəftərlərini paylayır ki, orada şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında buraxılmış səhvləri düzəldir, onları düzəldilmiş formada dəftərlərinə yazır, daxil edilmiş orfoqramların altına xətt çəkir və onun yerləşdiyi morfemi göstərir. Sonra şagirdlər sonrakı fərdi iş üçün düzəldilmiş sözləri nəzərə almağa başlayırlar. Sözlər 1 və ya 2 nömrəli iş dəftərlərində qeyd olunur. Bunu bir sütunda etmək və onları çərçivəyə daxil etmək məsləhətdir; sözlərdə orfoqrafik səhvlər vurğulanır və sözlərin yerləşdiyi hissələr göstərilir.

Səhvlərlə bağlı qalan işlər yoxlama imlalar üçün dəftərdə aparılır. Aşağıdakıları yadda saxlamaq lazımdır: səhvlərin yerinə orfoqrafik səhvlərin seçilməsi şərtlərini qrafik şəkildə göstərmək lazımdır.

İnşa və ifadə yazılarda orfoqrafik səhvlər üzərində işin təşkili. Xüsusi dərsə yalnız məzmun və dil tərtibatındakı səhvlər üzərində iş daxildir. Bu şəraitdə orfoqrafik səhvlər üzərində iş müəllim və şagirdlərin aşağıdakı hərəkətlərindən ibarətdir:

- müəllim şagirdlərin orfoqrafiya savadı haqqında ümumi məlumat verir;
- şagirdlər öz səhvlərini düzəldir və düzəldilmiş formada 1 və ya 2 nömrəli iş dəftərlərinə yazır (yaxşı olar ki, sütunda) və çərçivəyə əlavə edirlər, səhvlərin yerində yazılanların altına xətt çəkir və onların yerləşdiyi morfemləri göstərirlər.

Səhvlərə yol verilmiş sözlərin düzgün yazılışının izahı və möhkəmləndirilməsi növbəti tədris ilində qrammatika dərslərinə keçirilir; onların hər birində bir orfoqrafiya növü üzrə bir sıra işlər aparılır.

Beləliklə, müəllim şagirdlər üçün ən çətin olan 5-6 orfoqram üzərində işləyəcək. Sabit orfoqrafiyaya malik sözlər eyni zamanda yeni mövzunun öyrənilməsi üçün leksik material kimi xidmət edəcəkdir. Şagirdlər uzun müddət ərzində eyni sözlərdə dəfələrlə səhv edə bilirlər, ona görə də dərs icmalını tərtib edərkən sinif üzrə qeyd vərəqlərindəki sözlərdən istifadə edərək, onlara dərstdə təkrar-təkrar müraciət etməlisiniz. Uşaqları sorğu-sual edərkən fərdi şagird qeyd vərəqlərindən (iş dəftərlərindəki söz siyahıları və “Mənim səhvlərim” dəftərindəki sözlərdən) istifadə olunur. Bu zaman müəyyən sözlərin yazılışını necə öyrəndikləri aşkar olur.

Dəftərləri yoxlayarkən müəllim tərəfindən toplanan ümumi sinif üzrə təlim və nəzarət məqsədilə lüğət üzrə imla hazırlanır. Çətin sözlərə müntəzəm şəkildə müraciət etmək istər-istəməz şagirdləri bu sözlərin yazılışını yadda saxlamaq üçün sistemli şəkildə qeydlərinə baxmağa məcbur edir. Fərdi qeyd vərəqləri əsasında aşağıdakı məşqlər yerinə yetirilir, məsələn: çətin sözləri yaddaşdan yazmaq; çətin sözlər əsasında müxtəlif söz, söz birləşmələri və cümlələr formalaşdırmaq; fərdi əlifba siyahılarının tərtib edilməsi.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, şagirdlərin yazı işlərində orfoqrafik səhvlərin yaranması təlim prosesinin təbii hadisəsidir. Bu səhvlər müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən yaranır. Obyektiv səbəblər kimi yazı işi zamanı şagirdin orfoqrafiya qaydalarını bilməməsi; şagirdlərin əsasən şifahi nitqdə istifadə etdikləri lüğətlə işləməsi; yazılı işin sonunda uşaqların psixofiziki yorğunluğu; müəyyən orfoqramlarda orfoqrafiya qaydalarının tətbiqində çətinliyin olmasını qeyd etmək olar. Orfoqrafiya dilin bütün bölmələri ilə əlaqəli olduğundan, uşaqların sözlərin semantikasını, struktur və semantik yaxınlığını başa düşməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki orfoqrafiya bacarıqlarının formalaşması çox sayda sözlərin düzgün işlədilməsini tələb edir.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayev N. Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi məsələləri. Bakı, 2008
2. Balıyev H. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 1996
3. Əhmədov B. A. Azərbaycan dilinin qısa etimoloji lüğəti. Bakı: "Mütərcim" 1999, 376 s.
4. Əfəndizadə Ə.R. Düzgün yazı təliminin elmi əsasları. Bakı: Maarif, 1975, 176 s.
5. Əfəndizadə Ə.R. Azərbaycan dili orfoqrafiyasının elmi əsasları. Bakı: Maarif, 1968, 16 s.
6. Kərimov Y.Ş. İbtidai siniflərdə yazılı inşalar. Bakı: Azərb. EAFİEİB, 1998, 80 s
7. Kərimov Y.Ş. İmla mətnləri məcmuəsi. Bakı: RS poliqraf, 2007, 183 s.
8. Paşayev A. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri (Metodik vəsait) Bakı, Hədəf Nəşrləri, 2012.- 180 səh.
9. Rəhimov A. İmlalar üzərində işin səmərəli təşkili(metodik tövsiyə). Bakı, 1995
10. "Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin yazı işlərinin aparılması və dəftərlərinin yoxlanmasına verilən vahid tələblər". "Ana sözü" j. № 4-6, 1991. səh. 85-86